

**ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРАВА ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

Зокиров Сардоржон Каримжон угли

**Особенности выявления и расследования киберпреступлений и
преступлений в сфере высоких технологий**

Аннотация: Статья рассматривает особенности киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий, а также методы и технологии их выявления и расследования. Основное внимание уделяется необходимости сотрудничества между различными странами и правоохранительными органами для эффективной борьбы с этими угрозами.

Ключевые слова: киберпреступления, преступления в сфере высоких технологий, выявление, расследование, сотрудничество, блокчейн.

Современный мир сталкивается с растущей угрозой киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий. Киберпреступники используют различные методы и технологии для достижения своих целей, такие как социальная инженерия, вредоносные программы, хакерские атаки и др. Преступления в сфере высоких технологий могут быть связаны с нарушением авторских прав, пиратством программного обеспечения, кражей интеллектуальной собственности и др. Киберпреступники могут использовать новые технологии, такие как блокчейн, для защиты своих действий от вмешательства со стороны правоохранительных органов.

Выявление и расследование киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий требует специальных знаний и навыков. Необходимо использовать современные методы и технологии для сбора доказательств и

анализа информации. Важно также учитывать особенности этих преступлений при их выявлении и расследовании.

Особенности киберпреступлений. Одной из особенностей киберпреступлений является то, что они могут быть совершены из любой точки мира. Киберпреступники могут использовать анонимные средства связи и виртуальные частные сети для скрытия своей личности и местоположения. Это делает выявление и расследование киберпреступлений более сложным, так как необходимо сотрудничество между различными странами и правоохранительными органами.

Кроме того, киберпреступники используют различные методы и технологии для достижения своих целей. Например, они могут использовать социальную инженерию для получения доступа к конфиденциальной информации. Социальная инженерия – это метод манипуляции людьми для получения доступа к защищенной информации. Киберпреступники могут также использовать вредоносные программы, такие как троянские кони или шпионские программы, для получения доступа к компьютерам и сетям. Они могут использовать хакерские атаки для взлома защищенных систем.

Особенности преступлений в сфере высоких технологий. Преступления в сфере высоких технологий также имеют свои особенности. Они могут быть связаны с нарушением авторских прав, пиратством программного обеспечения, кражей интеллектуальной собственности и др. Преступники могут использовать новые технологии, такие как блокчейн, для защиты своих действий от вмешательства со стороны правоохранительных органов.

Например, пиратство программного обеспечения является распространенным преступлением в сфере высоких технологий. Преступники могут использовать специальные программы для копирования и распространения программного обеспечения без разрешения правообладателя. Они могут использовать технологии, такие как торренты или файлообменные сети, для распространения пиратского программного обеспечения.

Кроме того, преступления в сфере высоких технологий могут быть связаны с кражей интеллектуальной собственности. Например, преступники могут использовать технологии, такие как взлом электронной почты или социальных сетей, для получения доступа к конфиденциальной информации. Они могут использовать эту информацию для кражи интеллектуальной собственности, такой как патенты, авторские права или товарные знаки.

Выявление и расследование киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий. Выявление и расследование киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий требует специальных знаний и навыков. Необходимо использовать современные методы и технологии для сбора доказательств и анализа информации.

Одним из основных методов выявления киберпреступлений является мониторинг сетевой активности. Это позволяет выявить необычную активность в сети, которая может свидетельствовать о наличии киберпреступления. Например, если кто-то пытается получить доступ к защищенной информации с незнакомого устройства или из незнакомой страны, это может свидетельствовать о киберпреступлении.

Кроме того, для выявления киберпреступлений можно использовать специальные программы для обнаружения вредоносных программ или хакерских атак. Эти программы могут сканировать компьютеры и сети на наличие вредоносных программ или уязвимостей, которые могут быть использованы для хакерских атак.

Для расследования киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий необходимо собирать доказательства. Это может включать в себя сбор логов сетевой активности, образов жестких дисков, копирование электронных сообщений и др. Важно сохранять цепочку доказательств, чтобы убедиться в их надежности и достоверности.

При расследовании киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий также необходимо учитывать особенности этих преступлений.

Например, при расследовании кражи интеллектуальной собственности необходимо учитывать, что преступники могут использовать различные методы для скрытия своих действий. Они могут использовать анонимные электронные почты или виртуальные частные сети для скрытия своей личности и местоположения.

Сотрудничество между различными странами и правоохранительными органами. Сотрудничество между различными странами и правоохранительными органами является ключевым фактором в борьбе с киберпреступлениями и преступлениями в сфере высоких технологий. Только объединив усилия, можно эффективно бороться с этими угрозами и защитить интересы государства, бизнеса и обычных граждан.

Например, в 2014 году была создана Международная группа экспертов по кибербезопасности (IGCI) в рамках Интерпола. Эта группа занимается координацией действий между правоохранительными органами различных стран в борьбе с киберпреступлениями. Она также проводит обучение правоохранительных органов и разрабатывает рекомендации по повышению кибербезопасности.

Кроме того, существуют различные международные соглашения и конвенции, направленные на борьбу с киберпреступлениями и преступлениями в сфере высоких технологий. Например, Конвенция о киберпреступности была принята Советом Европы в 2001 году. Эта конвенция содержит рекомендации по улучшению законодательства и сотрудничества между правоохранительными органами различных стран.

В целом, киберпреступления и преступления в сфере высоких технологий представляют серьезную угрозу для современного мира. Однако, с помощью современных методов и технологий, а также сотрудничества между различными странами и правоохранительными органами, можно эффективно бороться с этими угрозами и защитить интересы общества. Необходимо учитывать особенности киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий

при их выявлении и расследовании. Важно также проводить обучение правоохранительных органов и разрабатывать рекомендации по повышению кибербезопасности.

Список использованной литературы

1. Конвенция о киберпреступности. Совет Европы. 2001 год.
2. Международная группа экспертов по кибербезопасности (IGCI). Интерпол.
3. Григорьев А.В. Киберпреступления: проблемы выявления и расследования // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 3.
4. Шишкин А.В. Преступления в сфере информационных технологий // Вестник Академии права и управления. 2019. № 3.
5. Медведев Д.А. Киберпреступления: особенности, методы выявления и расследования // Юридический журнал. 2017. № 2.